

CERINȚELE UNIUNII EUROPENE FAȚĂ DE ROMÂNIA PE LINIA DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI IMPLICAȚIILE CE DECURG PENTRU EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU

Marilena DONCEAN,

Researcher, 3rd degree, PhD, Romanian Academy – Iasi Branch,
“Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research
doncean_m1967@yahoo.com

Abstract

Elaborarea studiului intitulat Cerințele Uniunii Europene față de România pe linia dezvoltării durabile și implicațiile ce decurg pentru Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, a presupus parcurgerea succesivă a etapelor impuse în realizarea lucrărilor de cercetare științifică:

- documentarea și clarificarea teoretică din literatura de specialitate, asupra conceptului de exigențe (set de valori) de ordin general ale U.E
- colectarea și sistematizarea informațiilor privind realizarea acestor obiective strategice, ce trebuie să fie finalizate prin acordul și participarea autorităților naționale, departamentale, regionale și euroregionale
- elaborarea unor analize descriptive cu privire la funcționarea eficientă a activităților din spațiul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru

Tema de cercetare este deosebit de actuală și oportună întrucât Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a început să funcționeze în condiții legislative permissive abia în ultimii 13 ani, iar dezvoltarea și extinderea acesteia poate fi înscrisă printre cele mai semnificative inovații economice cu extindere în economia europeană a ultimelor două decenii.

Cuvinte cheie: dezvoltare, cerințe, cooperare, durabilă, transfrontalier, relații economice, libertatea de circulație

JEL: F15, M20, O11, O12, M21

Introducere

Uniunea Europeană (U.E.) este definită ca fiind o asociație voluntară și pacifistă, iar în proiectul de constituție, reprezintă o comunitate de valori cu o nuanțată specificitate, concretizată prin unicitate și originalitate.

Cele două trăsături respectiv de **unicitate și originalitate**, fiind susținute de o serie de elemente cum ar fi:

a) continentul european este unul dintre cele mai încărcate și mai frământate de istorie de pe întreg globul pământesc;

b) continentul european a dezvoltat în decursul mileniilor una dintre cele mai strălucite și originale civilizații din lume;

c) Uniunea Europeană reprezintă un model unic cu o contribuție integratoare și cu o filozofie aparte, care se bazează încă pe popoare ce pot fi caracterizate prin câteva trăsături specifice, și anume: credința, vrednicia și mândria. Pentru a putea realiza obiectivele mărețe pe care și le-a propus, Uniunea Europeană a stabilit un set de valori, care în procesul scurgerii timpului și a celui de extindere se cer a fi aplicate și respectate de toate statele membre. Existența Uniunii Europene a făcut posibilă apariția și dezvoltarea conceptului de euroregiune¹. Astfel, în paralel cu procesul de intensificare a integrării europene a apărut și cel al euroregiunilor și al zonelor transfrontaliere. Euroregiunile sunt structuri transfrontaliere de cooperare, care nu crează un nou tip de guvernare la nivel transfrontalier, nu au putere politică, iar activitatea este limitată la competențele autorităților locale și regionale care le-au constituit [10; 13].

România, în calitatea ei de stat membru cu drepturi depline, trebuie și este practic obligată să pună în centrul tuturor activităților sale aceste valori, care sunt stipulate cu claritate în

¹ Numele de euroregio sau euroregiune vine de la denumirea primei formațiuni de acest fel format în anul 1958, la granița germano-olandeză EUREGIO, denumire care ulterior a fost utilizată cu sens general pentru a descrie o regiune europeană caracterizată prin cooperare transfrontalieră.

directivele pe care Uniunea Europeană le-a lansat. Aceste valori devin obligatorii și pentru Euroregiunea Siret-Prut-Nistru din cel puțin trei considerente:

a) partea română din structura euroregiunii respectiv județele Iași, Vaslui, Prahova și Bistrița Năsăud, nu au cum să nu țină cont de aceste valori atâta timp cât ele fac parte din Uniunea Europeană;

b) partea moldovenească – deși tot românească prin istoria și cultura sa – dorind să adere la Uniunea Europeană nu poate să nu introducă în legislație, în preocupările și practicile sale curente valorile la care facem apel;

c) aceste valori reprezintă într-o mare pondere elemente esențiale ale existenței umane pe pământ și a luptei pe care aceștia au dus-o de milenii și anume pentru egalitate, dreptate, libertate și prosperitate.

Prin politica de dezvoltare regională se urmărește reducerea diferențelor de dezvoltare între regiunile de pe teritoriul Uniunii Europene, dezvoltarea echilibrată și sustenabilă a acestora și deschiderea accesului la oportunități similare pentru toți membrii. Prin programele europene de dezvoltare regională (de tipul Interreg, Leader, Urban, IMM, Equal, etc) s-au realizat tot felul de parteneriate la toate nivelurile, stimulându-se astfel în mod semnificativ capacitatea de planificare locală și regională pentru viitor. Consider că Euroregiunea Siret-Prut-Nistru necesită, ca orice altă unitate administrativ-teritorială, schimbări structurale, iar exemplul Uniunii Europene se poate transpune în model demn de analizat.

2. Gradul de investigare a problemei

Întâmplare sau nu, fundamentul Uniunii Europene este constituit din câteva țări care au atins un înalt nivel de civilizație, democrație, dezvoltare industrială și agricolă, cercetare științifică etc. Din acest nivel ridicat de civilizație decurg o mare parte din exigențele impuse de Uniunea Europeană, atât pentru țările membre cum este și cazul României, cât și pentru cele candidate sau care vor dori să adere în viitor. Astfel, a fi stat membru al Uniunii Europene nu este o calitate atribuită de forurile care conduc acest organism *ci mai mult una dobândită prin exigențele la care trebuie să răspundă.*

Aceste rigori sunt privite din punct de vedere conceptual (adică cum este concepută viața, cum este privită și organizată ea în cadrul țărilor membre), al modului cum sunt desfășurate în timp și în spațiu activitățile specifice, cât și în cel al finalizării lor în domeniul moral, cultural, economic, cel de mediu etc.

Deci exigențele de ordin general ale Uniunii Europene au în vedere oameni, spații și produsele (cu elementele de intrare și de ieșire). Aceste exigențe determină pe cei care le îndeplinesc deja să nu se abată de la ele, iar pentru cei care vor să adere, vor fi forțați să și le însușească din punct de vedere teoretic și să le aplice în mod practic.

A intra într-un astfel de „*Club select*”, cum este Uniunea Europeană, reprezintă dorința firească a numeroase țări, dar tot firească este și dorința membrilor fondatori ai organizației de a pune unele condiții.

Deci, care sunt exigențele și care sunt modalitățile prin care se insistă pentru aplicarea și respectarea lor, iată *întrebarea* pe care fiecare țară care a aderat, dar este în plin proces de integrare, sau care aspiră la calitatea de membru respectiv care este deja membre, trebuie să și-o pună și să răspundă prin măsuri concrete.

O importanță aparte o au în acest cadru prevederile hotărârilor de la Helsinki prin care s-a statuat deviza după care capacitatea de aderare se măsoară după fapte. Referitor la prevederile de la Copenhaga, amintim că sunt patru criterii și anume:

- criteriul politic susținut de instituții democratice stabile, respectarea drepturilor omului, a minorităților² etc;

² A respecta dreptul minorităților însemnează a le crea calea spre egalitate de șanse, comportament și obligații cu majoritatea și nu de a suprapune minoritatea peste majoritate.

- ***criteriul economic constituit dintr-o economie de piață funcțională, care să facă față la presiunile de pe piața unică, cât și cea mondială;***
- ***criteriul legislativ: adaptarea aquis-ului comunitar;***
- ***criteriul administrativ: capacitatea de a-și asuma obligațiile de stat membru al Uniunii Europene***

O privire de ansamblu asupra cerințelor impuse prin cele patru criterii scoate în evidență faptul că Uniunea Europeană, solicită țărilor membre cât și celor candidate mai multă democrație, transparență și eficiență.

Mai apare în acest cadru o firească întrebare atunci când ne referim în mod direct la noi românii și anume: ***Facem niște eforturi și respectăm niște reguli pentru că Uniunea Europeană ne cere, sau pentru că e bine pentru noi, e necesar pentru viața noastră?*** Răspunsul la această întrebare revine de la sine.

3. Metodologie

Evoluția societății în zona Euroregiunii Siret-Prut-Nistru s-a bazat întotdeauna pe două dimensiuni fundamentale, mediul natural și cultura. Procesul de dezvoltare în această regiune a fost posibil prin valorificarea resurselor sale naturale, bazate pe valori culturale și morale, care au influențat identitatea locuitorilor Euroregiunii. În contextul punerii în aplicare a politicilor Uniunii Europene pentru cooperarea transfrontalieră și cooperarea dintre euroregiuni, este necesară o analiză complexă a tuturor proceselor care contribuie la dezvoltarea durabilă.

Scopul cercetării empirice a fost ***studierea cerințelor Uniunii Europene față de România pe linia dezvoltării economico-sociale durabile și implicațiile ce decurg pentru Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.*** Pentru realizarea scopului propus am vizat abordarea comparativă a lucrărilor economiștilor contemporani din țară și de peste hotare, a publicațiilor specialiștilor, actelor normative și a legislației naționale, comentarii, publicații periodice, articole științifice, etc.

Pentru efectuarea cercetării, s-a folosit o metodologie riguroasă: documentarea bibliografică amplă, colectarea și sistematizarea informațiilor, analiza și sinteza teoretico-aplicativă.

4. Rezultate și discuții

Euroregiunea în calitatea ei de model de dezvoltare economico-socială, presupune asocierea colectivităților teritoriale din două sau mai multor state vecine, în scopul formării unei zone oarecum unitare, având drept țintă atingerea unor obiective comune³.

Pornind de la misiunea Uniunii Europene de a organiza relațiile dintre statele membre având ca piloni „***principiul solidarității***” și cel al „***eficienței***”, sunt fixate obiectivele de ordin general cum ar fi: [4; 82]

- ***promovarea progresului economic și social, dorință firească pentru toate țările și popoarele (dar ceea ce diferă sunt mijloacele folosite de fiecare în parte);***
- ***afirmarea instituțiilor Uniunii Europene pe scena internațională;***
- ***instituirea cetățeniei europene;***
- ***consolidarea și dezvoltarea aquis-ului comunitar, care se constituie într-un ansamblu de drepturi și obligații ce unesc statele membre ale Uniunii Europene;***
- ***dezvoltarea unei zone de libertate, securitate și justiție etc.***

Toate aceste obiective sunt de o majoră actualitate pentru România în general, dar și pentru Euroregiunea Siret-Prut-Nistru în particular. Aceasta cu atât mai mult, cu cât avem de-a face cu o zonă, care se confruntă cu numeroase provocări datorate nivelului redus de dezvoltare al partenerilor, mediului incert și riscurilor ridicate în ciuda similarităților sentimentului de apartenență la un spațiu comun și solidarității sociale.

³ Așa cum se poate observa noțiunea de euroregiune include în ea trei elemente principale: un spațiu bine delimitat, o colectivitate sau un grup de oameni care locuiesc în acel spațiu, relațiile care se stabilesc între ele.

În concepția Uniunii Europene, realizarea acestor obiective strategice trebuie să fie finalizate prin acordul și participarea autorităților naționale, departamentale, regionale și euroregionale și printr-o susținere financiară adecvată.

Funcționarea eficientă a activităților din spațiul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru pot fi încununate de succes dacă vor fi luate în calcul un set de modalități de realizare a obiectivelor prioritare, cum ar fi:

- **acțiuni pentru reducerea decalajelor economice;**
- **măsuri pentru realizarea unui nivel sporit de ocupare a forței de muncă și de coeziune socială;**
- **strategii pentru creșterea nivelului de trai și a calității vieții din cadrul euroregiunii.**

Cooperarea în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru impune crearea unor legături directe și cu o intensitate crescândă între cele patru județe din România și cele 29 raioane din Republica Moldova, Municipiul Bălți respectiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, pentru:

- **realizarea unui echilibru economic minimal administrativ și de politică economică și socială;**
- **valorificarea avantajelor comparative pe care spațiul euroregiunii îl reprezintă;**
- **fructificarea condițiilor favorabile ce decurg din unitatea de limbă și cultură și din aceeași moștenire istorică.**

Avantajele pe care le poate aduce cooperarea

În contextual actual al creșterii importanței euroregiunilor, ca un prim pas pentru realizarea unei depline integrări în marea familie Europeană, se poate aprecia că Euroregiunea Siret-Prut-Nistru are o serie de avantaje generale, care sunt insuficient exploatate în prezent ceea ce ar putea constitui un potențial de creștere și dezvoltării armonioase a zonei în următorii ani.

Sursa: Păduraru Teodor, Marilena Doncean, Georgiana Tacu, (2015), "Dezvoltarea economică-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere", Editura Performantica, Iași, pg. 167

Astfel, cooperarea pe multiple planuri în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru poate oferi concret următoarele avantaje din rândul cărora reținem [1;156]:

- **dinamizarea relațiilor economice și comerciale (târguri, conferințe, simpozioane, reuniuni ale oamenilor de afaceri, expoziții, un catalog al ofertelor, un Atlas al Euroregiunii etc);**
- **favorizarea schimburilor cultural-artistice și științifice (pe domenii de activitate);**
- **înlesnirea contactelor între persoane și colectivități umane;**
- **atragera de capital străin, ceea ce duce la ocuparea forței de muncă;**

- *corelarea acțiunilor în domeniul problemelor ecologice și de mediu;*
- *asigurarea unor sisteme rapide și eficiente de comunicație și transport etc.*

Obiective posibile de realizat

Potențialul actual de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, **rezidă din capacitatea redusă de a atrage investitori și din gradul redus de competitivitate respectiv capacitatea de implementare a inovațiilor.** Pentru a corecta starea de fapt este necesară acordarea unei atenții deosebite factorilor cu caracter direct (infrastructura de transport, cercetare, resurse, îmbunătățirea gradului de calificare a populației, etc.) și cu caracter indirect (cultură, tradiții, religie, moralitate, cultura afacerilor, caracteristici psiho-sociale ale oamenilor, etc). O soluție ar fi identificarea și valorificarea oportunităților de dezvoltare economică și de îmbunătățire a gradului de cultură și civilizație a euroregiunii plecând de la factorii direcți și indirecti de impact și de la inițiativele locale.

Conform informațiilor MAE (Ministerul Afacerilor Externe), în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru s-au implementat circa 16 proiecte (*Reabilitarea și modernizarea infrastructurilor de transport în regiunea Iași-Ungheni; Implementarea unui sistem de monitorizare și alarmare pentru situații de urgență în caz de seceta, inundații și poluări accidentale; Centrul de arte și meșteșuguri tradiționale; Expoziția tradițională "Fabricat în Republica Moldova"; Reconstituirea unei curți boieresti jud. Vaslui în cadrul Centrului Cultural Vaslui; Dezvoltarea capacităților investiționale în zona turistică Hâncești-Leușeni; Pagini de folclor ale Prutului; Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate Hâncești; Asistență socială pentru cea mai bună familie; Turism ecorural în codrii Lăpușnei*). În afară de aceste proiecte a fost inclusă și *Strategia de dezvoltare economică și socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru*, care presupune implementarea a peste 100 de proiecte privind dezvoltarea socio-economică a euroregiunii în valoare de 500 milioane euro. Sunt formate grupuri de lucru care activează în domeniile:

- *proiecte europene (Iași-Ungheni);*
- *economie, infrastructură și turism (Vaslui, Soroca);*
- *securitate ecologică, protecția mediului, dezvoltare durabilă, funcționarea Eco-Euroregiunii (Chișinău-Orhei);*
- *știință, învățământ, cultură, sport, tineret (Prahova-Lăpușna);*
- *dezvoltarea legăturilor interregionale și interetnice, administrație locală (Bistrița Năsăud);*

Până azi trebuie să accentuăm faptul că cele mai reușite proiecte au fost cele realizate în regiunile dezvoltate economic (Iași-Ungheni), iar în alte regiuni s-au limitat doar la granturi mai mici. În cadrul amplelor probleme ce se cer a fi rezolvate și care au ca efect intensificarea raporturilor bilaterale cu efecte benefice pentru ambele părți ale Prutului, reținem următoarele obiective:

- *fundamentarea unui model de dezvoltare economico-socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru*, care să aibă în vedere pe de o parte exigențele Uniunii Europene în domeniu, iar pe de alta, resursele materiale, umane și financiare pe care o astfel de acțiune se poate sprijini;
- *înființarea unui Centru de informații pentru afaceri și a unui registru al întreprinderilor din cadrul euroregiunii* (indiferent de natura capitalului, structura organizatorică, numărul de salariați, profilul activității etc);
- *deschiderea unor noi puncte de trecere a frontierei;*
- *constituirea unei „Asociații” pentru afaceri mici și mijlocii, transfer de know-how al partenerilor din Uniunea Europeană*, deci cu scop direct în promovarea relațiilor de afaceri și de comerț;
- *înființarea unei „Asociații” a universităților, centrelor și institutelor de cercetare științifică* în care să devină membri toate unitățile de profil din euroregiune și care să aibă ca scop prioritar stabilirea unui set de politici specifice în domeniu;

- **organizarea unor târguri interne și internaționale cu profil comercial** (de artizanat, industrie ușoară, industrie casnică etc) cum ar fi de exemplu marea confruntare artistică, tradițională și comercială „Cucuteni 5000”, organizată anual la Iași, expoziții de arte plastice, saloane de carte etc.;

- **organizarea unor zile ale teatrelor, filarmonicilor, operelor, sportului, muzeelor, bibliotecilor, arhivelor etc.**, precum și a unor stagiuni în principalele orașe ale Euroregiunii. Este necesar înlăturarea cu desăvârșire a risipei banului public și a împovărării agenților economici și a cetățenilor din județele Iași, Vaslui, Prahova, Bistrița Năsăud prin intermediul Consiliilor Județene și ale primăriilor cu tot felul de taxe pentru sport și cultură, și acordarea lor fără condiții instituțiilor de cultură.

- **editarea unei reviste bianuale cu titlul „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, a unui Atlas al Euroregiunii, a unei hărți turistico-culturale a „căii” sau „drumul vinului”, a zonelor pomicole etc.;**

- **încheierea unor „Acorduri” pentru: prevenirea dezastrelor, monitorizarea poluării Siretului, Prutului și Nistrului, creșterea nivelului de securitate tehnologico-ecologică, programe comune de armonizare a tehnologiilor de prognoză meteorologică etc.;**

- **stabilirea unei strategii și a unor modalități de trecere a frontierei de către cetățenii Euroregiunii.**

- **armonizarea dezvoltării sistemelor de infrastructură prin modernizarea celor existente și aducerea lor la standarde europene și construirea unora noi[3;41];**

- **înființarea unei bănci comerciale și de investiții a Euroregiunii** pentru susținerea proiectelor specifice în care fondatorii și finanțatorii să fie în exclusivitate agenți economici și persoane private cu domiciliul în areal;

- **crearea unui Centru Informațional de Diagnostic Transfrontalier pentru depistarea și combaterea bolilor datorate efectului Cernobâl (cancer, tuberculoză etc);**

- **identificarea, elaborarea și dezvoltarea unor strategii Euroregionale inovative care să valorifice cu maximă eficiență resursele pe care aceasta le posedă.** Aceasta trebuie să devină o preocupare permanentă a mai multor colective de specialiști care ar putea valorifica experiența acumulată deja de Agenția Regională de Dezvoltare Nord-Est România;

- **stabilirea de parteneriate directe între unități administrative din Euroregiune și cu unele similare din U.E.**

Toate aceste acțiuni și măsuri trebuie să urmărească crearea unui „potențial” de a lucra împreună în cadrul euroregiunii pentru a crea un bazin economic unic și dinamic. De la un sistem oarecum închis în care o bună parte din producție se vindea în zonă, odată cu aderarea și calitatea de membru a României la Uniunea Europeană, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru se află în față cu cele patru libertăți impuse, și anume [1; 198]:

a) **libertatea de circulație a forței de muncă;**

b) **libertatea de circulație a serviciilor;**

c) **libertatea de circulație a mărfurilor;**

d) **libertatea de circulație a capitalurilor.**

Toate acestea sunt provocări pentru a se putea oferi sănătate și bunăstare pentru oameni, pentru spațiu și produse de calitate superioară.

Măsura în care Euroregiunea Siret-Prut-Nistru va răspunde prin măsuri adecvate, la aceste provocări va fi asigurat succesul activității socio-economice de perspectivă.

Cu privire la **libertatea de circulație a forței de muncă**, este cunoscut faptul că, în prezent în județele Iași, Vaslui, Prahova și Bistrița Năsăud din România se simte deja lipsa forței de muncă calificate în special pentru unele sectoare în expansiune. Această situație, care pe moment creează un oarecare avantaj pentru forța de muncă din cele 29 raioane din Republica Moldova, Municipiul Bălți și Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia, componente ale euroregiunii, pe termen lung se va amplifica.

Referitor la **libera circulație a serviciilor** este de așteptat ca extinderea celor din vestul Europei să determine mutații pozitive majore atât din punct de vedere al structurii, dar și al

calității, cu o dinamică accentuată. Astfel, serviciile de calitate oferite la prețuri reale și suportabile vor fi în avantajul consumatorului care va putea mai lesnicios și eficient alege.

În ceea ce privește **libera circulație a mărfurilor** – provocare la care și conducerea politică și economică de la Chișinău va trebui să răspundă favorabil prin înlesnirea permisibilității – va pune într-o primă fază la grea încercare producătorii autohtoni.

Ei trebuie să conștientizeze faptul că pot exista pe piață numai dacă produc ceea ce aceasta cere, în condițiile de timp, loc, calitate și preț pe care le reclamă. Transformările de ordin conceptual și practic la care trebuie să facă față sunt majore dar altă cale nu există. Piața cu cerințele și condițiile ei trebuie mai întâi studiată și mai apoi se poate trece la producție.

Cea de a patra libertate, respectiv de **circulație a capitalurilor**, poate prezenta o mare importanță pentru mediul de afaceri din euroregiune.

Astfel, potrivit principiului „**pașaportul unic**” introdus de Uniunea Europeană – instituțiile de credit și bancare vor avea dreptul să se stabilească în mod lejer în cele patru județe din România aferente Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, la care pot apela și persoanele interesate din cele 29 raioane din Republica Moldova, Municipiul Bălți respectiv Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia. Acest lucru va determina o ofertă mai mare de capitaluri, dobânzi mai mici și credite oferite în condiții mult mai avantajoase comparativ cu ceea ce se întâmplă astăzi.

Cele patru libertăți enumerate mai sus vor avea darul de a **pregăti firmele private, mixte și de stat din spațiul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru** în vederea îndeplinirii normelor, pentru întocmirea, emiterea și utilizarea certificatelor de onorabilitate și moralitate. Ca membru cu drepturi depline la Uniunea Europeană, România pune în noi parametri ecuația organizării, funcționării și cooperării în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Concluzii

Atât mentalitatea oamenilor simpli cât și a managerilor de societăți cu capital privat, mixt sau de stat în privința liberei concurențe și a exigențelor pe care aceasta le impune, s-a schimbat mult după 2000, proces care se cere intensificat în etapa următoare. Aceasta cu atât mai mult cu cât concurența impune analiză, competență, cumpătare, clarviziune, respect față de consumatori etc. Dar toate aceste elemente privite atât separat cât și în conexiunea lor, conduc la nevoia unui alt **tip de management bazat în primul rând pe competitivitate**.

Acest nou tip de management pune în prim plan elementul calitate cu toate rigorile ce decurg din aceasta. Astfel, managementul calității a devenit un obiectiv prioritar fără de care nu poate fi vorba de concurență și de eficiența activității, datorită exigențelor mereu crescânde ale consumatorilor din spațiul european și pe un plan mult mai larg mondial.

Certificarea calității aduce firmelor contracte mai multe, stabilitate mai pronunțată și o credibilitate mai sporită cu efecte dintre cele mai benefice pe plan concurențial, deoarece piața liberă reprezintă un adevărat câmp de bătălie în spațiul căreia produsele de calitate sunt căutate.

În spațiul Uniunii Europene, exigențele sunt impuse și de lupta de concurență și de performanță, exigențe care trebuie respectate și în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. De altfel, unul din primele roluri în economia euroregiunii trebuie să revină **concurenței** deoarece numai prin câștigarea bătăliei cu produsele din alte spații comunitare și geografice se poate asigura prosperitate.

În paralel cu aceasta și cu responsabilitățile pe care le au autoritățile locale acestea trebuie să iasă din starea de expectativă și să sprijine pe întreprinzători deoarece în general lumea afacerilor este dominată de presiunea marilor monopoluri.

În cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru trebuie luate măsuri de creștere a competiției economice. De altfel viața ne cere că pentru a avea succes în activitate trebuie să acordăm o mare importanță următorilor indicatori: **productivitate, costuri, calitate și vânzări**.

În genere este cunoscut faptul că **productivitatea** în multe elemente ale producției materiale este mai scăzută în estul euroregiunii decât în vestul ei. Dar dacă privim comparativ cu nivelul

atins de aceasta în vestul Europei, ne dăm seama că mai e un drum lung de parcurs, dar care trebuie scurtat la maximum pentru a putea deveni competitiv pe piață.

O situație asemănătoare se afla și în domeniul **costurilor** – indicator economic care este influențat printre altele și de nivelul productivității – care trebuie să devină o constantă a managerilor în sensul **reducerii acestora pentru a corela mai bine raportul calitate-preț și pentru a deveni mai competitiv pe piață** [2,56]. Există în cadrul economiei Euroregiunii Siret-Prut-Nistru rezerve dintre cele mai mari în privința reducerii costurilor de producție.

În ceea ce privește **vânzările**, se impune introducerea cu mai multă competență a noilor tehnici de marketing ce au o largă aplicabilitate în vest în sensul că politica de produs s-a schimbat pe politica vânzărilor, motiv pentru care au fost introduse o serie de metode noi în special cele legate de **mix-ul de marketing**. Aceste aspecte ar trebui să devină obligatorii în cadrul activității economice din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.

REFERINȚE

1. Charles Rich – “*Handbook on Transfrontier Co-operation for local and regional Authorities in Europe*”, Printed at the Council of Europe 2000, pg.198
2. Denis de Rougemont – “*L' Avenir est Nostre Affaire*”, Seuil Publishers, Paris, 1978, pg.56
3. Tacu P Alecsandru, Talabă Ion, Păduraru Teodor, Alecu Ciprian, Acatrinei Marilena Doncean, Tacu Georgiana “*Zona Transfrontalieră România – Republica Moldova - Partea dreaptă a Prutului*”, *Caracterizare generală, ESEN-2*, Editura PIM, 2002, pg.41
4. Doncean Marilena - “*Relational behavior – success factor for establishing partnership in Siret-prut-Nistru Euroregion*”, în volumul IX, Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextual crizei mondiale, Ed.Tehnopress, Iași, 2011, pp.80-86
5. Doncean, Marilena, Păduraru, Teodor, Tacu, Georgiana, Alecu, Ciprian (2014), “*Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere*”, Editura Tehnopress, Iași.
6. Marilena Doncean, Gheorghe Doncean - “*Stimularea parteneriatelor de inovare și transfer tehnologic în spațiul transfrontalier Prut*”, în volumul “*Progrese în teoria deciziilor în condiții de risc și incertitudine*”, (coord. C. Alecu, O.Gherasim, D. Vlădeanu, T. Păduraru), Editura Performantica, 2018, pg.81
7. Gabbe J, Matines H&O – “*Practical guide to cross border cooperation*”, Second edition, hrsg, by, the Association of European Border Regions (AEBR), Grasian ID 1997
8. Păduraru Teodor, Marilena Doncean, Georgiana Tacu, (2015), “*Dezvoltarea economică-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere*”, Editura Performantica, Iași.
9. Păduraru Teodor., Doncean Marilena, Tacu Gorgiana, Jijie Tudor (2017). “*Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere*”, Editura Performantica, Iași
10. *** (2009), “*Structure and operation of local and regional democracy Romania situation in 2009*”, Council of Europe Strasbourg, pg.13
11. *** (2009), “*Evaluation of border euroregion and EGTC. What future for the report*”. Published at LIGA NRW, Dusseldorf.
12. ****Strategia de dezvoltare economica si sociala a Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru”*